

**CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE JUIZ DE FORA
SYLVIA COTTA PIMENTA**

**MÁSCARAS DO IMPROVISO:
A MODA COMO FANTASIA SOCIAL**

Juiz de Fora
2019

SYLVIA COTTA PIMENTA

**MÁSCARAS DO IMPROVISO:
A MODA COMO FANTASIA SOCIAL**

Projeto Interdisciplinar apresentado junto ao Curso de Tecnologia em Design de Moda do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, como requisito parcial para conclusão de curso.

Linha de Pesquisa: Roupas memória.

Orientador (a): Profa. Dra. Andrea Lomeu Portela

Juiz de Fora
2019

PIMENTA, Sylvia Cotta. **MÁSCARAS DO IMPROVISO: A MODA COMO FANTASIA SOCIAL.** Projeto Interdisciplinar, apresentado como requisito parcial à conclusão do curso Tecnológico Superior em Design de Moda, do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, realizado no 2º semestre de 2019.

BANCA EXAMINADORA

Prof (a). Dra. Andrea Lomeu Portela
Orientadora

Prof (a). Ma. Letícia de Sá Nogueira

Prof (a). Me. Frederico José Magalhães Simão

Examinado(a) em: ____/____/____.

Dedico este trabalho à minha família, em especial ao meu irmão Thiago, uma das pessoas mais criativas que já conheci.

AGRADECIMENTOS

À minha família e amigos por me apoiarem na busca pela minha real vocação.

Aos meus professores, pelos grandes ensinamentos e por me mostrarem novos caminhos.

À minha orientadora que é uma inspiração e me acompanhou na elaboração deste projeto, além de ter sido uma pessoa essencial no meu aprendizado em História da Moda e na elaboração de artigos científicos no projeto de Iniciação Científica do qual fiz parte.

RESUMO

PIMENTA, Sylvia Cotta. **MÁSCARAS DO IMPROVISO: A MODA COMO FANTASIA SOCIAL**. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Design de Moda). Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2019.

A elaboração deste projeto interdisciplinar tem como objetivo a conclusão do curso de Tecnologia em Design de Moda do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, apresentando uma coleção de roupas femininas criada pela marca Arlecchino. A metodologia foi bibliográfica, utilizando como base a linha de pesquisa Roupas Memória. Trabalhamos dois temas para a criação desta coleção, o gênero teatral Commedia Dell'Arte, sua origem, seus personagens e sua importância para o teatro contemporâneo e as roupas como máscaras, em contexto atual que nos permite analisar como construímos nossa imagem perante o público. A partir destes temas surge esta coleção de fantasias contemporâneas com quinze croquis, sendo três confeccionados para o desfile **Sonhos e Devaneios**.

Palavras-chave: Design de Moda. Commedia Dell'Arte. Máscaras.

ABSTRACT

PIMENTA, Sylvia Cotta. **IMPROVISE MASKS: FASHION AS SOCIAL FANTASY.** 51 F. Graduation work (Technology in Fashion Design). Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2019.

The elaboration of this interdisciplinary project aims to conclude the course of technology in fashion Design at Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, presenting a collection of women's clothing created by the brand Arlecchino. The methodology was bibliographic, using as basis the research line Clothing Memory. We worked on two themes for the creation of this collection, the Commedia Dell'Arte theatrical genre, its origin, its characters and its importance for contemporary theater and the clothing as masks, in a current context that allows us to analyze how we build our image before the public. From these themes comes this collection of contemporary costumes with fifteen sketches, three made for the fashion show **Sonhos e Devaneios.**

Keywords: Fashion Design. Commedia Dell'Arte. Masks.

LISTA DE TABELAS

TABELA 1-	Parâmetro de produto.....	27
TABELA 2-	Tabela de custos 1.....	38
TABELA 3-	Tabela de custos 2.....	38
TABELA 4-	Tabela de custos 3.....	44
TABELA 5-	Tabela de custos 4.....	41
TABELA 6-	Tabela de custos 5.....	44
TABELA 7-	Tabela de custos 6.....	45
TABELA 8-	Tabela de custos 7.....	49
TABELA 9-	Tabela de custos 8.....	49

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1-	Representação da personagem Colombina com uma máscara.	12
FIGURA 2-	Máscara do personagem Arlecchino.....	14
FIGURA 3-	Rose Sélavy e Marcel Duchamp.....	16
FIGURA 4-	O triângulo amoroso.....	19
FIGURA 5-	Arlecchino.....	21
FIGURA 6-	Prancha Referencial	23
FIGURA 7-	Fluxograma.....	24
FIGURA 8-	Tabela Matriz Referencial.....	26
FIGURA 9-	Prancha de Tendências.....	28
FIGURA 10-	Prancha de Cores.....	29
FIGURA 11-	Cartela de Tecidos.....	30
FIGURA 12-	Prancha Design de Superfície.....	31
FIGURA 13-	Croquis da Coleção.....	32
FIGURA 14-	Croquis Seleccionados.....	34
FIGURA 15-	Croqui escolhido 1.....	35
FIGURA 16-	Ficha Técnica 1.....	36
FIGURA 17-	Ficha Técnica 2.....	37
FIGURA 18-	Croqui escolhido 2.....	39
FIGURA 19-	Ficha Técnica 3.....	40
FIGURA 20-	Ficha Técnica 4.....	41
FIGURA 21-	Ficha Técnica 5.....	42
FIGURA 22-	Ficha Técnica 6.....	43
FIGURA 23-	Croqui escolhido 3.....	46
FIGURA 24-	Ficha Técnica 7.....	47
FIGURA 25-	Ficha Técnica 8.....	48

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	10
2	DA ITÁLIA VEIO O IMPROVISO E DO IMPROVISO A CENA	11
2.1	A COMÉDIA DA VIDA.....	11
2.2	OS PERSONAGENS E SUAS MÁSCARAS.....	13
3	MODA: O PALCO DOS ACONTECIMENTOS	15
3.1	MODA E FANTASIA.....	15
4	MÁSCARAS DO IMPROVISO: A MODA COMO FANTASIA SOCIAL	17
5	ARLECCHINO	20
6	ELEMENTOS TÉCNICOS DA COLEÇÃO	21
6.1	BRIEFING.....	21
6.2	MATRIZ REFERENCIAL.....	25
6.3	CROQUIS E SEUS COMPLEMENTOS.....	33
7	CONSIDERAÇÕES FINAIS	49
	REFERÊNCIAS.....	50

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho circunda o universo das máscaras da Commedia Dell'Arte, teatro de improviso do século XV, que tinha como característica essencial o uso de máscaras para criação dos personagens. Acreditamos poder dizer que, assim como nos palcos, as roupas, entre outros recursos, geralmente funcionam como máscaras. Como se a cada vez que uma pessoa troca de roupa, ela pudesse criar um novo personagem, suas escolhas ao vestir uma peça determinaria que personagem ela quer ser.

Com esta temática serão feitas fantasias de luxo, que retratam o passado, através das referências estéticas da Commedia Dell'Arte, usando recursos do design para dar ares contemporâneos às criações. Transportaremos um design do século XV para o contexto de fantasias contemporâneas, utilizando as tendências previstas para o inverno 2020.

Será apresentada a história do gênero teatral Commedia Dell'Arte e suas particularidades acerca das máscaras que constituíam cada personagem, assim como, a relação da moda com a criação de diversas personalidades, as roupas funcionando como máscaras.

Este tema é de grande relevância para a marca da autora, tendo em vista que seu nome, Arlecchino, deriva de um dos personagens da Commedia, o arlequim, além disso, o foco em fantasias de luxo se conecta inteiramente com o tema deste trabalho e o nome da marca.

Esta pesquisa foi feita a partir da metodologia bibliográfica, com destaque aos teóricos Dario Fo (2011), Flaminio Scala (2003) e Erving Goffman (1993).

Será abordado o tema da Commedia Dell'Arte fazendo uma interseção entre o tema das roupas como máscaras, criando a partir daí uma coleção de fantasias contemporâneas com as tendências do inverno 2020.

Este projeto tem como objetivo a criação de uma coleção de fantasias com três famílias, cada uma contendo cinco looks, sendo que três looks escolhidos serão apresentados no desfile de conclusão de curso **Sonhos e Devaneios**.

2 DA ITÁLIA VEIO O IMPROVISO E DO IMPROVISO A CENA

A Commedia Dell'Arte surgiu na Itália do século XV, como uma forma de teatro popular que usava o improviso e as máscaras como suas principais características. Era também chamada de *commedia all'improvviso* e *commedia a soggetto*. Esta forma de teatro veio para se opor à comédia erudita, usando do improviso dos atores e da interação com o público. A Commedia chega à França e permanece até o século XVIII; foi lá que alguns personagens mudaram de nome, como o Pedrolino, que virou o conhecido Pierrot na versão francesa.

2.1 A COMÉDIA DA VIDA

O teatro popular sempre esteve presente na vida das pessoas desde a Grécia Antiga, onde o estilo comédia foi desenvolvido até atingir seu ápice nas comédias italianas. A comédia satirizava a política e as intrigas do povo e inspirou a criação do gênero Commedia Dell'Arte (FO, 2011).

Em contramão à comédia erudita, surgiu um novo estilo de teatro, a Commedia Dell'Arte, feita a partir do improviso nas ruas das cidades italianas do século XV.

Enquanto na Idade Média as manifestações teatrais só poderiam abordar temas solicitados pela Igreja. É no Renascimento que o teatro passou a retratar temas cotidianos, com sátiras aos nobres, membros do clero e outros segmentos da sociedade (FO, 2011).

Os novos ideários trazidos pelo Renascimento fizeram com que houvesse uma renovação, se estabelecendo a arte teatral. Enquanto de um lado existia o teatro literário, recitado em latim para uma parcela mais culta da população, existia também o teatro popular, apresentado nas praças e vielas com o público na maior parte pertencente à classe mais baixa.

Esta forma de teatro, também chamada de *commedia all'improvviso* e *commedia saggetto*, ganhou notoriedade nas mãos de companhias como *I Gelosi* (Os Ciumentos), primeira companhia conhecida, fundada em 1545 em Pádua, e as *I Confidenti*, *I Fedeli*, que conquistaram das ruas aos palácios. A *commedia* era marcada pelo uso de máscaras que delimitavam cada personagem, e suas

apresentações eram realizadas nas ruas e praças das cidades (BRITANNICA, 2019).

Segundo Scala (2003), a Commedia Dell'Arte era encenada por atores profissionais, como consta em documentos oficiais do século XVI.

As companhias eram constituídas por comediantes que se mantinham financeiramente da sua própria arte, porém seguindo leis e regras estabelecidas (BERTHOLD, 2004; FO, 2011; SCALA, 2003).

Essas companhias eram formadas por um grupo aproximado de dez atores, que percorriam as cidades italianas fazendo apresentações em locais a céu aberto, como feiras e praças, com permissão das autoridades. Os palcos eram improvisados com suas carroças e um dos artifícios para atraírem o público eram as máscaras. Nas apresentações usavam características das cidades para produzirem seus jogos cômicos, que eram compostos por mímicas, pantomimos, malabarismo, música, diálogos, dança e trapaças (SCALA, 2003).

Figura 1: Representação da personagem Colombina com uma máscara

Fonte: BANCO DE DADOS DO PINTEREST, 2019.

O roteiro estabelecia a sequência das cenas, cabendo ao ator a criatividade e a improvisação; esses roteiros eram chamados de *canovaccios* (TEZZA, 2012).

Muitos atores apresentavam o mesmo personagem até o final da carreira. As peças realizadas envolviam questões sociais da época, período em que a sociedade capitalista se desenvolvia (FO, 2011).

As sátiras envolviam homens ricos avarentos, pessoas do campo que migravam para a cidade e profissionais decaídos¹.

Os atores da Commedia não podiam citar os nobres e poderosos em suas peças, com risco da companhia ser punida, no entanto, através dos jogos cômicos estes eram ridicularizados sem perceberem, driblando assim a censura e os espectadores (SCALA, 2003).

As companhias do gênero faziam tanto sucesso que agradavam também à corte, sendo contratadas por ordem de duques e reis para se apresentarem nos castelos.

A Commedia Dell'Arte atingiu seu apogeu no século XVII, mas no século seguinte entrou em declínio, porque a sociedade passou a valorizar outras formas teatrais. No entanto, os jogos de improviso e outras técnicas tornaram esse gênero a base para o teatro contemporâneo.

A Commedia Dell'Arte ganhou toda a Europa e suas variações criaram novos personagens e alteraram alguns nomes daqueles já existentes, como o exemplo do Pierrot.

2.2 OS PERSONAGENS E SUAS MÁSCARAS

Sociedades primitivas utilizavam a mímica, a dança e objetos como máscaras para praticarem seus rituais aos deuses. Este costume ritualístico foi aderido a diversas culturas, chegando até a história do teatro ocidental. Segundo Fo (2011), em uma manifestação festiva a Dionísio, um grego chamado Téspis veste uma máscara representando o deus homenageado e ao subir em um tablado atraía a atenção de todos. Este evento, aproximadamente do século VI a.C., é considerado o nascimento do teatro.

Descreve-se na obra **Manual mínimo do ator**, de Fo (2011), o uso das primeiras máscaras no palco; seriam estas as de tragédia e comédia gregas.

¹ FO, Dario. **Manual Mínimo do Ator**. Org. Franca Rama. Tradução: Lucas Baldovino, Carlos David Szalak. 5. ed.. São Paulo: Senac, 2011.

Figura 2: Máscara do personagem Arlecchino

Fonte: Disponível em: <https://www.camacana.com/en-UK/arlecchino-black.php>. Acesso em 03 de out. de 2019.

As máscaras como elemento cênico são utilizadas para representarem um determinado personagem, sendo assim, o ator deveria se especializar na expressividade corporal para dar vida àquele personagem.

É com o surgimento do gênero *Commedia Dell'Arte*, que pode ser vista uma grande evolução na expressividade corporal dos atores.

Ao contrário das máscaras gregas que cobriam todo o rosto do ator para criar uma acústica necessária para as arquibancadas dos teatros, a máscara na *Commedia Dell'Arte* era conhecida como meia máscara, o que favorecia a fala do ator ao ter sua boca exposta, como podemos ver na imagem acima (FO, 2011).

Ao longo da popularização da *Commedia Dell'Arte*, outros personagens foram surgindo, porém, os mais conhecidos são: Pantalone, Dottore, Capittano, Zanni, Brighella, Arlecchino, Colombina e Pedrolino; estes dois últimos não possuem máscaras (SCALA, 2003).

Em meio a esta temática das máscaras da *Commedia* temos também a máscaras que vestimos no nosso dia-a-dia para criarmos novos personagens. Este assunto será melhor explorado no próximo capítulo.

Para Goffman (1993), mesmo as mulheres menos artificiais viram outro personagem depois de vestidas, como um quadro ou um ator em um palco.

As pessoas divulgam a imagem que escolhem passar para a sociedade, seja através da fala ou majoritariamente através da imagem pessoal, roupas e aparência,

estas últimas ligadas à moda. Estas pessoas saem às ruas com suas máscaras como atores que incorporam um personagem (GOFFMAN, 1993).

As roupas funcionam como uma troca de fantasias, a moda está sempre presente nesta constante troca de máscaras.

3 MODA: O PALCO DOS ACONTECIMENTOS

As roupas são importantes formas de comunicação, através delas se criam grupos que compartilham o mesmo gosto e as mesmas ideias e representam esse ideário por meio de peças de roupas e acessórios, como os punks, os hippies e outras tribos que se tornaram moda. Pensando em um conceito de moda² em que as pessoas têm o poder de se excluírem ou fazerem parte de um grupo a partir de como se vestem, podemos eleger e colocar a máscara que melhor nos encaixa.

A moda, assim como na *Commedia Dell'Arte*, usa da estética como sua forma de comunicação. Na *Commedia*, as máscaras chegaram a um nível de importância, que foram reproduzidas à exaustão nos carnavais famosos, como os de Veneza. Na moda, cada peça de roupa pretende comunicar algo, cria-se um personagem através destas peças, como uma máscara.

3.1 MODA E FANTASIA

Através da roupa e da máscara, o ator pode expressar da melhor forma os traços e características de seu personagem. É a partir daquela vestimenta que se cria a fantasia (FO, 2011).

Por outro lado, podemos pensar a roupa como nossa forma de nos apresentar e representar no palco cotidiano. Segundo Le Breton (2009), o pertencimento social e cultural é provisório e dependente da moda, já o aspecto físico pode ser alterado para orientar o olhar do outro ou ser classificado em uma categoria moral e social.

A aparência dada ao corpo é o capital da pessoa, há um investimento para que ele funcione de acordo com o propósito dado, seja para seduzir, chocar ou ser

² Uso de alguma tendência adotada pela sociedade com o intuito de se identificar a um grupo ou para se distanciar de outros. Regula escolhas e preferências e é normalmente associada ao vestuário. Disponível em: <<https://conceito.de/moda>>. Acesso em: 05 de nov. de 2019.

esquecido. As roupas fazem com que aquela pessoa comunique algo, assim o mercado está sempre atento as renovações que façam com que esta comunicação se mantenha valorizada (LE BRETON, 2009).

Todo corpo carrega signos que o representa. Assim como a roupa que possui signos, a escolha desta roupa está ligada ao signo que esta pessoa deseja comunicar. Quando nos vestimos, procuramos a ruptura, nos destacando entre os demais, ou o conformismo, usando o mesmo que várias outras pessoas (PORTELA; BRANDÃO, 2012).

Para Le Breton (2009, p.92), “o corpo é a interface entre o social e o individual, entre a natureza e a cultura, entre o fisiológico e o simbólico”.

As alterações no corpo através das roupas podem ser vistas como a criação de um personagem, seja este um que se assemelha com outros, ou um que se diferencia. Segundo Portela e Brandão (2012), a roupa possui várias faces, a da necessidade, do desejo e da troca de necessidades, nunca é apenas uma roupa.

Sobre a criação de um novo personagem no vestir, na troca de máscaras, Portela (2011, p. 291) cita o exemplo de Marcel Duchamp, que em uma de suas ações performáticas criou seu alter ego feminino, Rose Sélavy, mostrando a força do *art-to-wear*³, em que a pessoa é capaz de trocar de identidade ao trocar de roupa.

Figura 3: Rose Sélavy e Marcel Duchamp

Fonte: BANCO DE DADOS DO PINTEREST, 2019, montagem da autora.

³ A arte de vestir, ou a arte vestível. São peças de roupa ou acessórios criados para expressar a arte.

Uma mesma pessoa, ao trocar sua roupa considerada do dia-a-dia, para uma roupa de festa, adquire uma nova personalidade, assim como ao colocar um pijama, roupas esportivas, entre outras. Para Portela (2011, p.295) “[...], se pensarmos que a rotina se constitui em pequenos rituais (ritualidade e performatividade caminham juntos), a roupa pode impregnar-se do valor que damos ao momento de usá-la”.

A indumentária é uma forma de praticar performances distintas em nosso cotidiano, de possuir vários ‘eus’. Para Le Breton, “todo corpo contém inúmeros outros corpos virtuais que o indivíduo pode atualizar por meio de sua aparência” (apud PORTELA, 2011, p.296).

É possível estabelecer um paralelo entre a noção de performance construído por Judith Butler (2003) e o uso das máscaras na Commedia Dell’Arte, tendo em vista que neste gênero teatral os atores se montam para que o público perceba as características daquele personagem, assim como a ideia de Butler de que performatizamos aquilo que queremos mostrar para a sociedade. O uso das máscaras na Commedia expressa uma crítica social através do uso da sátira e de elementos do vestuário pelo qual os sujeitos se apresentam no palco, como nós no palco da vida.

4 MÁSCARAS DO IMPROVISO: A MODA COMO FANTASIA SOCIAL

Esta pesquisa explorou o gênero Commedia Dell’Arte e o uso de máscaras na formação de seus personagens comparando com os personagens sociais que fazem da moda um tipo de máscara.

Daqui em diante, pretendemos ressaltar a estética da Commedia Dell’Arte, com seus personagens notórios, as suas roupas e seus acessórios, elementos de destaque para criarmos a coleção como um todo.

Na coleção que planejamos, as cores e os tecidos são importantes para destacar uma atmosfera de fantasia, de bailes, que ganharam os elementos da Commedia Dell’Arte no Renascimento. Este universo luxuoso contrasta com a origem dos personagens das famílias, Arlecchino ou Arlequim, Pierrot ou Pierrô e Colombina, os chamados *zannis*, criados do patrão Pantalone ou Pantaleão (SCALA, 2003).

Estes *zannis*⁴ se relacionavam com o desenvolvimento do capitalismo na época. Pequenos camponeses sentem a necessidade de migrarem para Veneza pela falta de trabalho no campo, porém, não são bem aceitos pela sociedade veneziana, que passa a hostilizar e zombar destes camponeses que são vistos como caipiras por não saberem o dialeto veneziano. Neste contexto a *Commedia Dell'Arte* cria estes personagens alvos de sátiras e representações cômicas (FO, 2011).

Em outro contexto, as infinitas possibilidades da moda nos permitem viver um personagem diferente a cada dia, no entanto, ainda nos fantasiamos em festas temáticas porque só nos damos conta de que estamos fantasiados nestas ocasiões, esquecemos que, como cita Butler (2003), nós performatizamos o que é ser mulher, o que é ser homem, ou seja, nos fantasiamos de mulheres, homens, entre outros.

A aparência do corpo é o capital desta pessoa. Como já citado por Le Breton (2009), há um investimento para que ele se ajuste ao propósito dado, como seduzir, chocar ou ser esquecido. Sendo assim, o Arlequim tem como propósito divertir e enganar a todos com suas cores e malandragem. Já o Pierrô sensibiliza com seu sofrimento pelo amor não correspondido pela Colombina. A Colombina, por sua vez, pretende seduzir a todos, assim como faz com o Arlequim e o Pierrô. Estes são os propósitos de cada família criada nesta coleção. Serão abordados os elementos que caracterizam cada uma delas a seguir.

A fantasia, do latim *phantasia*, é uma faculdade humana que permite reproduzir ou representar algo que não representa a realidade⁵, este conceito se conecta perfeitamente ao tema discutido, uma vez que, ao representar um personagem da *Commedia Dell'Arte* ou ao criar um novo 'eu' ao nos vestir, criamos algo que não representa a realidade, assim como a máscara que tem como objetivo esconder a face de quem está no palco ou se tornar um elemento de auxílio para a representação do ator.

Usaremos estes conceitos para entrarmos neste universo da *Commedia Dell'Arte*, que tinha a máscara e o vestuário (fantasias) como elementos cruciais para a criação do contexto e das características de cada personagem.

⁴ Os *zannis* eram personagens de classe baixa que saíam de zonas rurais e trabalhavam como servos. SCALA, Flaminio. **A Loucura de Isabella e outras Comédias da Commedia dell'Arte**. Organização, tradução, introdução e notas: Roberta Barni. São Paulo: Iluminura, 2003.

⁵ Disponível em: < <https://conceito.de/fantasia>>. Acesso em: 05 de out. de 2019.

A coleção **La Commedia Della Vita** mescla estes dois temas ao tratar do nosso dia-a-dia e dos personagens da *Commedia*. Utilizaremos um tema do século XV para o desenvolvimento de uma coleção de fantasias de luxo contemporâneas, com elementos que remetem à época do Renascimento Italiano e ao contexto atual, trazendo um dos triângulos amorosos mais famosos do teatro, Arlequim, Colombina e Pierrô.

Figura 4: O triângulo amoroso

Fonte: BANCO DE DADOS DO PINTEREST, 2019.

Cada família apresentada possui um pouco da história dos personagens Arlequim, Pierrot e Colombina, que formavam o triângulo amoroso da *Commedia Dell' Arte*, para isso foi usada como referência a revista *Superinteressante* (2019).

A família **La Danza del Truffatore** remete ao personagem que inspirou a marca, o Arlecchino, um dos *zannis* do mestre Pantalone, reconhecido pela roupa de losangos e pelas danças que fazia no palco ao se esquivar de alguma de suas malandragens. Era ágil e debochado, se divertia pregando peças em outros personagens, principalmente no sofredor Pierrot, e usava sua agilidade para fugir das confusões causadas.

A família **Sospiri D'Amore** se baseia no personagem Pierrot, nome dado quando a Commedia Dell'Arte chegou até a França, ou Pedrolino na versão original. Vestido com apenas sacos de farinha, Pierrot era um servo fiel e honesto, mas sofria nas mãos do trapaceiro Arlecchino. Era o mais pobre dos serviçais e não usava máscaras, apenas o rosto pintado de branco, suspirava pela bela Colombina que só tinha olhos para o Arlecchino.

Já a família **II Romantismo** diz respeito ao centro deste triângulo amoroso, a Colombina, criada da filha de Pantalone, a mais bela das personagens. Sempre graciosa e inteligente, conquistava a todos, e principalmente seu namorado Arlecchino e o apaixonado Pierrot. Colombina era romântica, cantava e dançava nos espetáculos, arrancando suspiros de todos.

5 ARLECCHINO

Arlecchino é uma marca que se destina a um público que busca exclusividade, luxo e peças icônicas para se destacarem em uma festa a fantasia de alto padrão.

A logomarca desenvolvida foi feita a partir do seu próprio nome, Arlecchino, que significa Arlequim em italiano. Por ser uma marca de moda festa, com foco em fantasias de luxo, o nome da marca se baseou no teatro de improviso criado no século XV, a Commedia Dell'Arte, que possuía entre os seus personagens o Arlecchino, figura que também ficou conhecida nos carnavais de Veneza através de sua máscara e ao redor do mundo.

A logomarca usou o famoso chapéu de arlequim para conectar a influência do nome com a intenção da marca de produzir fantasias.

A Arlecchino busca inovar o conceito de fantasias apresentando peças elegantes, exclusivas, contemporâneas e criativas para mulheres que querem surpreender.

O público alvo desta marca são desde mulheres jovens, até às de meia idade, que gostam de uma moda de luxo, conectadas nas tendências mundiais e que são influenciadoras de estilo em seu círculo social.

Figura 5: Logo da marca Arlecchino

Fonte: DA AUTORA, 2019.

6 ELEMENTOS TÉCNICOS DA COLEÇÃO

Nesta parte do trabalho são encontrados os elementos técnicos da coleção, os quais serão apresentados *briefing*, prancha referencial, fluxograma e matriz referencial, respectivamente. Cada família será detalhada em seguida por um texto ilustrativo destacando suas características. Logo após, são encontrados a tabela de parâmetro de produto, a prancha de tendências, a cartela de cores, a cartela de tecidos, os designs de superfície têxteis e os croquis da coleção. Esta coleção foi dividida em três famílias compostas por cinco croquis cada, em um total de quinze peças.

6.1 BRIEFING

O Inverno 2020, da Arlecchino, trata da Commedia Dell'Arte e a relação entre as máscaras e as roupas, uma vez que ao decidirmos uma peça para nos vestir, estamos nos "mascarando" e criando um novo personagem, uma versão de nós que será apresentada para a sociedade de acordo com nossas escolhas. Considerando estes aspectos, a coleção foi dividida em modelagens ajustadas, estruturadas e assimétricas, criando peças inusitadas e luxuosas, que se conectam inteiramente à marca e ao público.

A coleção possui elementos dos personagens da Commedia Dell'Arte, assim como, estruturas que tanto remetem ao contemporâneo, quanto ao Renascimento Italiano.

Serão usados tecidos nobres em cores do dourado ao vermelho que se conectam ao luxo, além do branco da pureza e ao azul e preto para as misturas que

equilibram os looks que caminham de uma moda festa até um universo de um baile de máscaras.

Figura 6: Prancha Referencial

Fonte: DA AUTORA, 2019.

Figura 7: Fluxograma

Fonte: CES/JF, 2019; DA AUTORA, 2019.

6.2 MATRIZ REFERENCIAL

A coleção **La Commedia Della Vita** conta com quinze croquis, sendo estes divididos entre três famílias, que são elas: Família La Danza del Truffatore, Família Sospiri D'Amore e Família Il Romanticismo. Cada uma delas conta com cinco *looks*, que buscam inspiração no teatro de improviso do século XV, a Commedia Dell'Arte e nas roupas que usamos para criarmos novos personagens, as nossas fantasias cotidianas.

Família La Danza del Truffatore: Possui este nome por influência das características do personagem Arlecchino, a dança do malandro. Esta família se constitui de peças estruturadas e ajustadas, com técnicas de recortes de tecido (retecido), que remetem ao colorido da roupa original do personagem, luvas bordadas com pedrarias, além de aplicações de fivelas e ilhoses. Inspirando nas tendências estudadas, será utilizado o veludo e outros tecidos que dão estrutura às peças, como a zibeline e o jacquard. As silhuetas desta família são as A, I, H e X. Apresenta também a etiqueta da marca com o chapéu de arlequim em preto e dourado.

Família Sospiri D'Amore: Esta família apresenta apenas duas cores para representarem o sofrido Pierrot, que suspirava de amor pela Colombina. São estas o preto e o branco, trazendo a dualidade do personagem. Conta com detalhes em viés de cetim, plissados acordeom na característica gola de Pierrot, fitas de veludo e a etiqueta da marca. Possui também modelagens estruturadas, ajustadas e assimétricas com silhuetas A, I, H e Y. Varia entre a tendência dos tecidos transparentes como a organza, a leveza da renda e a estrutura do jacquard.

Família Il Romanticismo: Associada à romântica Colombina, esta família traz peças estruturadas e ajustadas nas luxuosas cores, como o dourado, tendência dos metalizados das semanas de moda, o vermelho e o delicado branco. Possui aplicações de plumas e ilhoses, além das luvas bordadas com pedrarias e a etiqueta da marca. Os tecidos utilizados vão da organza, tendência das transparências, ao brocado com toda a sua estrutura e a zibeline. Suas silhuetas variam entre A, I e X.

Figura 8: Tabela Matriz Referencial

Referência palpável	Tecido			Cor		Design de superfície	Modelagem	Silhueta
	Artificial	Sintético	Natural	Fundo	Superfície			
Inspiração impalpável								
La Danza del Truffatore	—	Zibeline, veludo e jacquard	—	Azul, vermelho e preto	Dourado, preto, metalizado, azul e vermelho	Fivela decorativa, aplicação de ilhós, manipulação de tecido (retecido), bordado de ornamentação e aplicação de etiqueta	Estruturada e ajustada	A, X, I e H
Sospiri D'Amore	—	Renda guipir, organza e jacquard	—	Preto e branco	Preto, branco e dourado	Aplicação de viés, plissado acordeom e aplicação de etiqueta	Estruturada, ajustada e assimétrica	A, I, Y e H
Il Romanticismo	—	Jacquard, zibeline, organza e brocado	—	Dourado, branco e vermelho	Branco, metalizado, preto e dourado	Aplicação de plumas, bordado de ornamentação, aplicação de etiqueta e aplicação de ilhós	Estruturada e ajustada	A, X e I

Legenda: Interseção

Fonte: CES/JF, 2013; DA AUTORA, 2019.

Tabela 1: Parâmetro de Produtos

Nome da Coleção: La Commedia Della Vita Estação: Inverno 2020.					
Mix de Moda / Mix de Produto	Básico	Fashion	Vanguarda	Total	%
Blusa		1	1	2	7,69%
Calça Skinny		2		2	7,69%
Macacão		1	4	5	19,23%
Saia curta			2	2	7,69%
Saia longa			1	1	3,84%
Ruflo			2	2	7,69%
Pelerine			1	1	3,84%
Vestido curto		1	1	2	7,69%
Calça reta		1	1	2	7,69%
Capa			1	1	3,84%
Vestido midi		3	1	4	15,38%
Vestido longo		1		1	3,84%
Top	1			1	3,84%
Total	1	10	15	26	100%
%	3,84%	38,46%	57,69%	100%	

Fonte: DA AUTORA, 2019.

Figura 9: Prancha de Tendências

Fonte: DA AUTORA, 2019.

Figura 10: Prancha de Cores

Fonte: DA AUTORA, 2019.

Figura 11: Cartela de Tecidos

Fonte: DA AUTORA, 2019.

Figura 12: Prancha Design de Superfície

Fonte: DA AUTORA, 2019.

Figura 13: Croquis da Coleção

Fonte: DA AUTORA, 2019.

6.3 CROQUIS E SEUS COMPLEMENTOS

A marca Arlecchino apresenta a coleção La Commedia Della Vita de inverno 2020. Esta coleção foi desenvolvida a partir da pesquisa em torno do gênero teatral Commedia Dell'Arte e nas roupas como máscaras, ou seja, o personagem que escolhemos apresentar para a sociedade.

A marca explorou as referências de estética do período Renascentista, assim como as tendências estudadas. As peças apresentam elementos e cores que remetem aos personagens Arlecchino, Pierrot e Colombina, assim como modelagens contemporâneas.

Figura 14: Croquis Seleccionados

Fonte: DA AUTORA, 2019.

Figura 15: Croqui escolhido 1

Figura 16: Ficha Técnica 1

Ficha Técnica

Coleção: La Commedia Della Vita
Modelista: Sylvia Cotta Pimenta
Modelo: Blusa Recortes
Ano: 2019
Ref: BR001A

Descrição da peça:

Blusa com recortes de tecido nas cores azul e vermelho com mangas bufantes em jacquard, sendo uma azul e outra vermelha, zíper no centro das costas de 50cm.

Grade de tamanho:

Peça	PP	P	M	M	G	G	GG
BR001A	36	38	40	42	44	46	48
Observações			X				

Beneficiamento:

Recortes de tecido.

Matéria prima principal:

Nome/código	Composição	Cor	Gasto	Fabricante	Fornecedor	Largura/nº
Zibeline	100% Poliéster	Azul	1,0m	Importado	Casa Chic	1,4m
Zibeline	100% Poliéster	Vermelha	1,0m	Importado	Casa Chic	1,4m
Jacquard	100% Poliéster	Azul	0,7m	Importado	Casa Chic	1,4m
Jacquard	100% Poliéster	Vermelha	0,7m	Importado	Casa Chic	1,4m

Matéria prima secundária (forros, aviamentos...)

Nome/código	Composição	Cor	Gasto	Fabricante	Fornecedor	Largura/nº
Zipper	100% Poliéster	Vermelho	1 Unidade	YKK	Zig Zag	3cm
Linha	100% Poliéster	Vermelho	1 Unidade	Kron	Zig Zag	120
Fio	100% Algodão	Vermelho	1 Unidade	Kron	Zig Zag	120

DESIGN DE MODA
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE JUÍZ DE FORA

Figura 17: Ficha Técnica 2

Ficha Técnica

Coleção: La Commedia Della Vita
Modelista: Sylvia Cotta Pimenta
Modelo: Calça Skinny Veludo
Ano: 2019
Ref: CSV001A

Descrição da peça:

Calça skinny em malha de veludo.

Grade de tamanho:

Peça	PP	P	M	M	G	G	GG
	36	38	40	42	44	46	48
CSV001A			X				
Observações							

Beneficiamento:

Matéria prima principal:

Nome/código	Composição	Cor	Gasto	Fabricante	Fornecedor	Largura/nº
Veludo	94% Poliéster 6% Elastano	Preto	0,9m	Importado	DDD Malhas	1,6m

DESIGN DE MODA
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE LUZ DE FORA

Matéria prima secundária (forros, aviamentos...)

Nome/código	Composição	Cor	Gasto	Fabricante	Fornecedor	Largura/nº
Fio	100% Poliéster	Preto	1 Unidade	Kron	Zig Zag	120
Linha	100% Algodão	Preto	1 Unidade	Kron	Zig Zag	120

Tabela 2: Tabela de Custos 1

Coleção: La Commedia Della Vita			Estação: Inverno 2020.	
Produto: Blusa Recortes			Ref: BR001A	Total: R\$
Descrição do material	Quantidade	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Zibeline azul	1m	Casa Chic	36,00	36,00
Zibeline vermelha	1m	Casa Chic	36,00	36,00
Jacquard vermelho	0,7m	Casa Chic	18,00	12,60
Jacquard azul	0,7m	Casa Chic	22,95	16,06
Linha	1	Zig Zag	3,80	3,80
Fio de overloque	1	Zig Zag	5,90	5,90
Zíper 50 cm	1	Zig Zag	3,60	3,60
Total				R\$ 113,96

Fonte: CES/JF, 2013; DA AUTORA, 2019.

Tabela 3: Tabela de Custos 2

Coleção: La Commedia Della Vita			Estação: Inverno 2020.	
Produto: Calça Skinny Veludo			Ref: CSV001A	Total: R\$
Descrição do material	Quantidade	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Malha de veludo	0,9m	DDD Malhas	19,00	17,10
Linha	1	Zig Zag	3,80	3,80
Fio de overloque	1	Zig Zag	5,90	5,90
Total				R\$ 26,80

Fonte: CES/JF, 2013; DA AUTORA, 2019.

Figura 18: Croqui escolhido 2

Fonte: DA AUTORA, 2019.

Figura 19: Ficha Técnica 3

Ficha Técnica

Coleção: La Commedia Della Vita
Modelista: Sylvia Cotta Pimenta
Modelo: Rufflo de Organza
Ano: 2019
Ref: RO001P

Descrição da peça:

Rufflo plissado de organza com acabamento feito de fita de veludo.

Grade de tamanho:

Peça	PP	P	M	M	G	G	GG
RO001P	36	38	40	42	44	46	48
Observações	X						

Beneficiamento:

Organza plissada no formato acordeom.

Matéria prima principal:

Nome/código	Composição	Cor	Gasto	Fabricante	Fornecedor	Largura/nº
Organza	100% Poliéster	Preto	1,0m	Importado	Casa Chic	1,4m

DESIGN DE MODA
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE JUÍZ DE FORA

Matéria prima secundária (forros, aviamentos...)

Nome/código	Composição	Cor	Gasto	Fabricante	Fornecedor	Largura/nº
Fita de veludo	100% Poliéster	Preto	1 m	Importado	Zig Zag	2,5cm
Linha	100% Poliéster	Preto	1 Unidade	Kron	Zig Zag	120
Fio	100% Algodão	Preto	1 Unidade	Kron	Zig Zag	120

Figura 20: Ficha Técnica 4

Ficha Técnica

Coleção: La Commedia Della Vita
Modelista: Sylvia Cotta Pimenta
Modelo: Pelerine de Renda
Ano: 2019
Ref: PR001P

Descrição da peça:

Pelerine de renda branca com acabamento em viés de cetim branco e botão de acrílico.

Grade de tamanho:

Peça	PP	P	M	M	G	G	GG
	36	38	40	42	44	46	48
PR001P			X				
Observações							

Beneficiamento:

Aplicação de viés de cetim nas mangas e na gola da pelerine.

Matéria prima principal:

Nome/código	Composição	Cor	Gasto	Fabricante	Fornecedor	Largura/nº
Renda Guipir	100% Poliéster	Branco	2,9m	Importado	Casa Chic	1,4m

DESIGN DE MODA
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE JUZ DE FORA

Matéria prima secundária (forros, aviaamentos...)

Nome/código	Composição	Cor	Gasto	Fabricante	Fornecedor	Largura/nº
Viés	100% Poliéster	Branco	1m	Peripan	Zig Zag	3cm
Fio	100% Poliéster	Branco	1 Unidade	Kron	Zig Zag	120
Linha	100% Algodão	Branco	1 Unidade	Kron	Zig Zag	120
Botão	Acrílico	Branco	1 Unidade	---	Zig Zag	1cm

Figura 21: Ficha Técnica 5

Ficha Técnica

Coleção: La Commedia Della Vita
Modelista: Sylvia Cotta Pimenta
Modelo: Top Jacquard
Ano: 2019
Ref: TJ001P

Descrição da peça:
Top reto de jacquard preto e zíper destacável de 25cm.

Grade de tamanho:

Peça	PP	P	M	M	G	G	GG
TJ001P	36	38	40	42	44	46	48
Observações			X				

Beneficiamento:

Matéria prima principal:

Nome/código	Composição	Cor	Gasto	Fabricante	Fornecedor	Largura/nº
Jacquard	100% Poliéster	Preto	0,5m	Importado	Normandi	2,0m

DESIGN DE MODA
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE JUÍZ DE FORA

Matéria prima secundária (forros, aviamentos...)

Nome/código	Composição	Cor	Gasto	Fabricante	Fornecedor	Largura/nº
Zíper destacável	100% Poliéster	Preto	1 Unidade	YKK	Zig Zag	3cm
Fio	100% Poliéster	Preto	1 Unidade	Kron	Zig Zag	120
Linha	100% Algodão	Preto	1 Unidade	Kron	Zig Zag	120

Figura 22: Ficha Técnica 6

Ficha Técnica

Coleção: La Commedia Della Vita
Modelista: Sylvia Cotta Pimenta
Modelo: Calça Skinny Jacquard
Ano: 2019
Ref: CSJ002P
Descrição da peça: Calça skinny de jacquard preto e zíper no centro das costas de 30cm.

Grade de tamanho:

Peça	PP	P	M	M	G	G	GG
	36	38	40	42	44	46	48
CSJ002P			X				
Observações							

Beneficiamento:

Matéria prima principal:

Nome/código	Composição	Cor	Gasto	Fabricante	Fornecedor	Largura/nº
Jacquard	100% Poliéster	Preto	1,2m	Importado	Normandi	2,0m

DESIGN DE MODA
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE JUÍZ DE FORA

Matéria prima secundária (forros, aviamentos...)

Nome/código	Composição	Cor	Gasto	Fabricante	Fornecedor	Largura/nº
Zíper 30 cm	100% Poliéster	Preto	1 Unidade	YKK	Zig Zag	3cm
Fio	100% Poliéster	Preto	1 Unidade	Kron	Zig Zag	120
Linha	100% Algodão	Preto	1 Unidade	Kron	Zig Zag	120

Tabela 4: Tabela de Custos 3

Coleção: La Commedia Della Vita			Estação: Inverno 2020.	
Produto: Ruflo de Organza			Ref: RO001P	Total: R\$
Descrição do material	Quantidade	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Organza preta	1m	Casa Chic	9,80	9,80
Fita de veludo	1m	Zig Zag	5,90	5,90
Fio de overloque	1	Zig Zag	5,90	5,90
Linha	1	Zig Zag	3,80	3,80
Total				R\$ 25,40

Fonte: CES/JF, 2013; DA AUTORA, 2019.

Tabela 5: Tabela de Custos 4

Coleção: La Commedia Della Vita			Estação: Inverno 2020.	
Produto: Pelerine de Renda			Ref: PR001P	Total: R\$
Descrição do material	Quantidade	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Renda Guipir	2,90m	Casa Chic	35,00	101,50
Viés de Cetim branco	1m	Zig Zag	2,00	2,00
Botão redondo branco	1	Zig Zag	0,60	0,60
Fio de overloque	1	Zig Zag	5,90	5,90
Linha	1	Zig Zag	3,80	3,80
Total				R\$ 113,80

Fonte: CES/JF, 2013; DA AUTORA, 2019.

Tabela 6: Tabela de Custos 5

Coleção: La Commedia Della Vita			Estação: Inverno 2020.	
Produto: Top Jacquard			Ref: TJ001P	Total: R\$
Descrição do material	Quantidade	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)

Jacquard preto	0,5m	Normandi	23,80	11,90
Zíper destacável 25 cm	1	Zig Zag	1,00	1,00
Linha preta	1	Zig Zag	3,80	3,80
Fio de overloque	1	Zig Zag	5,90	5,90
Total				R\$ 22,60

Fonte: CES/JF, 2013; DA AUTORA, 2019.

Tabela 7: Tabela de Custos 6

Coleção: La Commedia Della Vita		Estação: Inverno 2020.		
Produto: Calça Skinny Jacquard		Ref: CSK002P		Total: R\$
Descrição do material	Quantidade	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Jacquard preto	1,2m	Normandi	23,80	28,56
Zíper 30 cm	1	Zig Zag	2,00	2,00
Linha preta	1	Zig Zag	3,80	3,80
Fio de overloque	1	Zig Zag	5,90	5,90
Total				R\$ 40,26

Fonte: CES/JF, 2013; DA AUTORA, 2019.

Figura 23: Croqui escolhido 3

Fonte: DA AUTORA, 2019.

Figura 24: Ficha Técnica 7

Ficha Técnica

Coleção: La Commedia Della Vita
Modelista: Sylvia Cotta Pimenta
Modelo: Vestido Godê
Ano: 2019
Ref: VG001C
Descrição da peça: Vestido godê em zibeline branca com zíper lateral de 30cm.

Grade de tamanho:

Peça	PP	P	M	M	G	G	GG
	36	38	40	42	44	46	48
VG001C			X				
Observações							

Beneficiamento:

Matéria prima principal:

Nome/código	Composição	Cor	Gasto	Fabricante	Fornecedor	Largura/nº
Zibeline	100% Poliéster	Dourado	3,5m	Importado	Casa Chic	1,4m

DESIGN DE MODA
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE JUIZ DE FORA

Matéria prima secundária (forros, aviamentos...)

Nome/código	Composição	Cor	Gasto	Fabricante	Fornecedor	Largura/nº
Zipper 30 cm	100% Poliéster	Branco	1 Unidade	YKK	Zig Zag	3cm
Fio	100% Poliéster	Branco	1 Unidade	Kron	Zig Zag	120
Linha	100% Algodão	Branco	1 Unidade	Kron	Zig Zag	120

Figura 25: Ficha Técnica 8

Ficha Técnica

Coleção: La Commedia Della Vita
Modelista: Sylvia Cotta Pimenta
Modelo: Calça Reta
Ano: 2019
Ref: CR001C

Descrição da peça:

Calça reta de brocado dourado e zíper no centro das costas de 40cm.

Grade de tamanho:

Peça	PP	P	M	M	G	G	GG
CR001C	36	38	40	42	44	46	48
			X				
Observações							

Beneficiamento:

Matéria prima principal:

Nome/código	Composição	Cor	Gasto	Fabricante	Fornecedor	Largura/nº
Brocado	100% Poliéster	Dourado	1,2m	Importado	Casa Chic	1,4m

DESIGN DE MODA
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE JUÍZ DE FORA

Matéria prima secundária (forros, aviamentos...)

Nome/código	Composição	Cor	Gasto	Fabricante	Fornecedor	Largura/nº
Zíper 40 cm	100% Poliéster	Branco	1 Unidade	YKK	Zig Zag	3cm
Flo	100% Poliéster	Branco	1 Unidade	Kron	Zig Zag	120
Linha	100% Algodão	Branco	1 Unidade	Kron	Zig Zag	120

Tabela 8: Tabela de Custos 7

Coleção: La Commedia Della Vita			Estação: Inverno 2020.	
Produto: Vestido Godê			Ref: VG001C	Total: R\$
Descrição do material	Quantidade	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Zibeline branca	3,5m	Casa Chic	36,00	126,00
Zíper 30 cm	1	Zig Zag	2,00	2,00
Linha branca	1	Zig Zag	3,80	3,80
Fio de overloque	1	Zig Zag	5,90	5,90
Total				R\$ 137,70

Fonte: CES/JF, 2013; DA AUTORA, 2019.

Tabela 9: Tabela de Custos 8

Coleção: La Commedia Della Vita			Estação: Inverno 2020.	
Produto: Calça Reta			Ref: CR001C	Total: R\$
Descrição do material	Quantidade	Fornecedor	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Brocado dourado	1,20m	Casa Chic	22,00	26,40
Zíper 40 cm	1	Zig Zag	3,30	3,30
Linha branca	1	Zig Zag	3,80	3,80
Fio de overloque	1	Zig Zag	5,90	5,90
Total				R\$ 39,40

Fonte: CES/JF, 2013; DA AUTORA, 2019.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada para a criação desta coleção nos permitiu conhecer mais sobre o gênero teatral Commedia Dell'Arte, que deu origem a um formato novo de teatro com o improviso e a interação com o público, esta Commedia utilizava as máscaras como elemento importante para a formação de seus personagens.

A partir dessa problematização, foi possível falar sobre as nossas roupas do dia-a-dia, que também são como máscaras. Desde o momento em que escolhemos qual personagem queremos apresentar para a sociedade nós criamos uma performance que comunica aquilo que planejamos comunicar.

Ao contrário do ator na Commedia que fazia o mesmo personagem por anos, a nossa cultura nos permite trocar de personagem a cada troca de roupa, com a liberdade da troca de fantasias, aliás, o cotidiano tem nos obrigado a desempenhar diferentes papéis ao longo do dia.

A coleção recebe o nome de La Commedia Della Vita em referência ao nosso cotidiano e o uso de máscaras, assim como na Commedia Dell'Arte nos mascaramos para criarmos um novo personagem dentro de apenas uma pessoa.

A partir deste debate foi criada uma coleção de fantasias contemporâneas que une a elegância e a irreverência.

Um dos pontos importantes neste trabalho foi a necessidade de transportar um design do passado para um contexto de fantasias contemporâneas, assim, não era possível repetir conceitos de fantasias teatrais que costumamos ver quando um tema como a Commedia Dell'Arte é trazido, era preciso trazer elementos atuais como calças, silhuetas modernas e tendências estudadas em desfiles.

Dentre os croquis escolhidos se viu necessária a inclusão de um top de jacquard preto no look da família **Sospiri D'Amore**, tendo em vista que a peça de renda perderia seu efeito com a utilização de um forro, sendo assim o top fez com que a transparência da peça fosse preservada mas sem expor a modelo.

Além das roupas confeccionadas foram feitos acessórios que acompanham os looks, como máscaras, luvas e um leque. Unindo assim os aprendizados de modelagem e de criação de acessórios trazidos pelo curso.

Os conhecimentos adquiridos por esta pesquisa nos permitiu criarmos uma coleção com quinze looks e três acessórios, além do aprendizado sobre o que foi o gênero teatral Commedia Dell'Arte. O resultado final deste trabalho será apresentado no projeto de encerramento do curso, o desfile **Sonhos e Devaneios**.

REFERÊNCIAS

- BERTHOLD, Margot. **A História Mundial do Teatro**. São Paulo: Perspectiva, 2004.
- BRITANNICA, Encyclopaedia. **Commedia dell'arte**. Disponível em: <<https://www.britannica.com/art/commedia-dellarte>>. Acesso em: 10 de set. de 2019.
- BUTLER, Judith P. **Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade**. Tradução: Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
- FO, Dario. **Manual Mínimo do Ator**. Org. Franca Rama. Tradução: Lucas Baldovino, Carlos David Szalak. 5 ed. São Paulo: Senac, 2011.
- GOFFMAN, Erving. **A Apresentação do Eu na Vida de Todos os Dias**. Tradução: Miguel Serras Pereira. Lisboa: Relógio D'Água, 1993.
- LE BRETON, David. **A Sociologia do Corpo**. Tradução: Sonia M. S. Fuhrmann. 3 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.
- TODA MATÉRIA. **Commedia Dell'Arte**. Disponível em: <<https://www.todamateria.com.br/comedia-dell-arte/>> Acesso em: 05 de out. de 2019.
- PORTELA, Andrea; BRANDÃO, Ludmila. Corpos metamórficos para vestir. In: GALINDO, Dolores; SOUZA, Leonardo Lemos de (Orgs.). **Gênero e Tecnologias. Tecnologias do Gênero**. Estudos, pesquisas e poéticas interdisciplinares. Cuiabá, MT: UFMT, 2012.
- PORTELA, Andrea. Dimensões artísticas do vestir: um relato de pesquisa. In: **Visualidades: Revista do Programa de Mestrado em Cultura Visual**. Goiânia, GO: UFG, FAV, 2011.
- SCALA, Flaminio. **A Loucura de Isabella e outras Comédias da Commedia dell'Arte**. Organização, tradução, introdução e notas: Roberta Barni. São Paulo: Iluminura, 2003.
- SUPERINTERESSANTE. **Quem são o Pierrô, o Arlequim e a Colombina?** Disponível em: <<https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quem-sao-o-pierro-o-arlequim-e-a-colombina/>>. Acesso em: 05 de out. de 2019.
- TEZZA, Ana Rosa. **A improvisação, o ator e a commedia dell'arte**. Reberto. Revista de Artes do Espetáculo nº 3, 2012.